

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MA‘NAVIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING HAMKORLIK TIZIMI

O‘.T. Mamajonov.

*Andijon davlat chet tillari instituti,
dekan o‘rinbosari, PhD*

Annotatsiya: Ushbu maqola bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirishning o‘zaro hamkorlik tamoyillari, texnologiyalari va metodlarini tahlil qiladi. Innovatsion ta‘lim yondashuvlari, interfaol mashqlar va baholash mezonlarini yoritib, ma‘naviy kompetentsiyani rivojlantirish modelini taklif etadi. Maqsad – pedagogik jarayonlarni takomillashtirish va kasbiy rivojlanishni ta‘minlash.

Kalit so‘zlar: ma‘naviy kompetentsiya, o‘qituvchi tayyorlash, hamkorlik tamoyillari, innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, baholash mezonlari, pedagogik model, akmeologiya, aksiologiya, deontologiya.

Abstract: This article analyzes the principles of cooperation, technologies, and methods for developing the spiritual competence of future teachers. It highlights innovative educational approaches, interactive exercises, and evaluation criteria, proposing a model for enhancing spiritual competence. The aim is to improve pedagogical processes and ensure professional development.

Keywords: spiritual competence, teacher training, cooperation principles, innovative technologies, interactive methods, evaluation criteria, pedagogical model, acmeology, axiology, deontology.

Аннотация: Эта статья анализирует принципы сотрудничества, технологии и методы развития духовной компетентности будущих учителей. Она освещает инновационные образовательные подходы, интерактивные упражнения и критерии оценки, предлагая модель для повышения духовной компетентности. Цель – совершенствование педагогических процессов и обеспечение профессионального развития.

Ключевые слова: духовная компетентность, подготовка учителей, принципы сотрудничества, инновационные технологии, интерактивные методы, критерии оценки, педагогическая модель, акмеология, аксиология, деонтология.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirishning o‘zaro hamkorlik tamoyillarini quyidagilar tashkil etadi:

- uzviylik, uzluksizlik, ilmiylik, maqsadning birligi, amaliy faoliyatga yo‘naltirilganlik, izchillik, rejalilik, hamkorlikda adolatlilik, obyektivlik, o‘zaro hurmat;
- pedagogik maqsad, shakl, uslub, vosita, pedagogik mahorat va madaniyat, pedagog shaxsiyati, pedagogik muhit kabi muhim bo‘lgan sohalarining o‘zaro muvofiqligi va talab darajasida tashkil qilinganligi;
- bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning barcha hamkor subyektlarning yagona rejasi asosida tashkil etilganligi va olib borilishi kabilar.

Globalizatsiya va zamonaviy ta‘lim talablari sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirish O‘zbekiston ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu jarayon nafaqat kasbiy bilimlarni, balki axloqiy qadriyatlar va shaxsiy rivojlanishni ham ta‘minlaydi[1].

Texnologiyalar va interfaol metodlar

Biz bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni takomillashtirish jarayonida ham individual, ham guruhli tarzda ishlashga muvaffaq bo'ldik. Buning natijasida bo'lajak o'qituvchilarda axborotlarni o'zlashtirish faolligi ortib, ular didaktik o'qitishga oid bilimlarni chuqur o'zlashtirish va tahliliy baholashga erishdilar. Bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy kompetentligini rivojlantirishga bo'lgan intilishini ta'minlash uchun ularning kasbiy bilimlarni egallash ehtiyojlarini ham aniqlashga harakat qildik. Bo'lajak o'qituvchilar o'zaro muloqot jarayonida bir-birlarining didaktik o'qitishga oid bilimlari va tajribalarini bo'yitishga muvaffaq bo'ldilar.

Bo'lajak o'qituvchilarning bilim va tajribalarini rivojlantirish uchun didaktik o'yinlar hamda o'quv jarayonini muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlovchi "Idrok xaritasi", "BBB", "Venn diagrammasi", "Tushunchalar tahlili", "Insert", "Sinkveyn", "Organayzerlar", "Taqqimot", "SWOT" tahlili, "Osmono'par bino", "O'zgarishlar qilish", "Aktivator -3-2-1" mashqlaridan vaziyatlarini vujudga keltirish orqali bir qator didaktik vazifalarni yechishga muvaffaq bo'ldik. Shu asosda talabalarning didaktik o'qitishga oid bilimlarni egallash ehtiyojlarining ko'lami kengaytirildi. Ushbu metodlar yordamida auditoriyada qulay pedagogik-psixologik muhit vujudga keltirildi. Buning natijasida talabalarda kasbiy bilimlarni o'zaro hamkorlik asosida egallashga bo'lgan intilish rivojlandi. Ularda shaxslararo munosabatga kirishish ishtiyoqi kuchaydi. Buning natijasida bo'lajak o'qituvchilar akmeologik yondashuv asosida kasbiy rivojlanishning zarurligini anglab yetdilar.

Ushbu jarayonda bo'lajak o'qituvchilarning egallagan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam tashxislash va ular orasida o'z-o'zini baholash tadbirlarini tashkil etish muhim pedagogik ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu maqsadga erishish uchun biz interfaol o'yinlar va tashxislash metodikalari bilan bir qatorda, mustaqil ish va taqqimot metodlaridan ham foydalandik. Taqqimot davomida talaba o'zi egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini namoyish qilishga erishadi. Shu asosda uning shaxsiy-kasbiy bilimlari va mustaqil ishlash imkoniyatlari, faolligi namoyon bo'ladi. Taqqimot o'tkazilgach, talabaning egallagan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalari guruhdoshlari va professor-o'qituvchilar tomonidan muhokama qilinadi va munosib baholanadi. Mazkur jarayonda biz talabalardan insoniylik, ochiqlik, hamkorlik, ijodiy muloqot, guruhdagi sheriklari bilan shaxslararo ijobiy munosabat, bir-birlarining shaxsiy xususiyatlariga tayanishni talab qildik. Chunki, ushbu prinsiplarga tayanib ish ko'rish ularning ma'naviy kompetentligini rivojlantirish uchun alohida ahamiyatga ega[2].

"Osmono'par bino" metodi

Guruhlarda ishlash – 25 minut:

1. Nonverbal holatda bino chizish – 5 daqiqa;
2. Binoni yasash – 15 daqiqa;
3. Binoni taqqim etish – 2 daqiqa;
4. Bino mustahkamligini sinab ko'rish – 3 daqiqa;
5. Tahlil, umumlashtirish, baholash, xulosa.

"O'zgarishlar qilish" mashqi

Tinglovchilar juftlikda ishlaydilar. Mashq topshirig'i asosida bir-birlariga qarama-qarshi turib o'z imidjlariga o'zgarishlar kiritadilar. Bir-birlariga qarab o'zgarishlarini aniqlashga harakat qiladilar.

Muhokama:

- Ushbu mashqdan keyin o'zingizni qanday his qilyapsiz? Nima uchun?
- O'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz?
- Nega qilgan o'zgarishlaringizda qolishni istamaysiz?
- Ushbu mashqdan darslarda foydalanish mumkinmi? Qanday fanlarda va qanday maqsadlarda?

Yakun qilish: "Aktivator -3-2-1" mashqi

Ishtirokchilarga bugun qanday mavzu va metodik qo'llanmalar bilan tanishganlarini, interfaol metodlarning nomlarini yodga oling. So'ng ishtirokchilar o'z varaqlariga berilgan vazifani yakka

tartibda bajarishlarini iltimos qiling:

1. Esimda qoldi – 3 ta (g‘oya, fikr, mavzu...);
2. Muhim bo‘ldi – 2 ta (g‘oya, fikr, mavzu...);
3. Zudlik bilan qo‘llayman – 1 ta (g‘oya, fikr, mavzu...).

Model va uning komponentlari

Biz bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan modelni yaratdik (3.1-rasmga qarang).

2.3.4-rasm. Bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish jarayoni modeli Modelning maqsadli jarayonlarida me‘yoriy huquqiy hujjatlar, o‘quv-reja, fan dasturlari, darsliklar, mustaqil ta‘lim mazmuni va xorijiy tajribalarga asoslanish va bunda bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlashga yo‘naltirilgan ta‘lim sharoitida ular egallashi ko‘zda tutilgan bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiyalarni egallashlarini ta‘minlashni nazarda tutilgan.

Modelning metodologik jarayonlari bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish ta‘minlovchi pedagogik shart-sharoitlarni, ehtiyojlarga asoslangan maqsadli ta‘lim yondashuvlarini, egallanishi zarur bo‘lgan kasbiy va shaxsiy kompetensiyalar hamda ta‘limning uzviyligini belgilab beruvchi tamoyillarni o‘z ichiga olgan.

Modelning tashkiliy mazmunida bo‘lajak o‘qituvchilarni ma‘naviy kompetentligini rivojlantirishni hayotiy xatti-harakatlarga aylantirishni ta‘minlovchi innovatsion ta‘lim jarayonlari, natijaga erishtiruvchi omillar, pedagogik-psixologik imkoniyatlar, aksiologik va deontologik yondashuvlar, noan‘anaviy o‘qitish usullari berilgan.

Baholash jarayonlari bo‘lajak o‘qituvchilarni ma‘naviy kompetentligi belgilangan mezonlarga asoslangan holda akmeologik, reproduktiv va produktiv darajalarini aniqlash va baholashni nazarda tutadi[3].

Biz bo‘lajak o‘qituvchilar bilan seminarlar, amaliy mashg‘ulotlar, treninglar davomida maqsadga yo‘naltirilgan zamonaviy ta‘lim yondashuvlarini tanlash asosida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya jarayonini loyihalash ko‘nikmalarini shakllantirish maqsad va vazifalari haqida bahs-munozaralar, suhbatlar, ma‘ruzalar, savol-javob kechalari tashkil etdik. Ushbu metodlar yordamida bo‘lajak o‘qituvchilar orasida bir-birlarining didaktik o‘qitishga oid bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashga yo‘naltirilgan didaktik vaziyatlarni tashkillashtirdik. Shu asosda bo‘lajak o‘qituvchilarning egallagan bilim, ko‘nikma va malakalari sifatini aniqlash uchun qulay pedagogik sharoitlar yaratildi.

Ilmiy yangiliklar va natijalar

Shu bilan bir qatorda, hamkorlikka yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning mazmuni belgilab olinib quyidagi ilmiy yangiliklarga erishildi:

- “ma‘naviy kompetentlik” tushunchasining mazmun-mohiyati bo‘lajak o‘qituvchilardagi kasbiy faoliyatning deontologik mexanizmlarini hamda ma‘naviyat va madaniyat uyg‘unligida shaxsiy, kasbiy, ma‘naviy kompetentlik, ma‘naviy bilimdonlik, ma‘naviy qadriyatlarga egalik darajalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan texnologiyalarni takomillashtirishga yo‘naltirilgan jarayonlarining ijtimoiy pedagogik hamda emotsional psixologik o‘ziga xosliklari aniqlashtirildi;
- bo‘lajak o‘qituvchilarda insonparvarlik omilini belgilaydigan talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, xushmuomalalik shaxsiy hamda ma‘naviy bilimdonlik, pedagogik layoqat va eruditsiyaga egalik sifatlarini o‘zida namoyon etuvchi kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasining pedagogik akmeologiya, aksiologiya va deontologiya tamoyillariga asoslangan milliy modeli takomillashtirildi;
- bo‘lajak o‘qituvchilarda ijtimoiy – gumanitar fanlarni innovatsion yondashuvlar vositasida o‘qitish orqali ma‘naviy kompetentlik va bilimdonlikni maqsadli ta‘lim texnologiyalari va integrativ metodlardan uzviy, uzluksiz, tizimli foydalanishga yo‘naltirilgan pedagogik - psixologik imkoniyatlar tafakkur, hissiyot, ijtimoiy faoliyat, muomala jarayonlarini ta‘minlash asosida takomillashtirildi;

- bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy kompetentlik darajasini oshiruvchi shaxsning idrok etish, tushunish, faoliyatni tahlil etishga asoslangan obyektiv va o'z-o'zini idrok etish, tushunish, shaxsiy tajribani tahlil qilishni baholovchi subyektiv jihatlarini aniqlashtirish, ijtimoiy maqsadga muvofiqlikni qat'iy belgilash orqali muloqotning ijtimoiy-perseptiv uslubini faollashtiruvchi hamkorlikda o'qitish, muammoli, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni ta'minlashga yo'naltirilgan o'zida ma'naviy bilimdonlik, qadriyatlarga egalik imkoniyatlari bilan bog'liq omillarga asoslangan metodik tavsiyalar takomillashtirildi[4].

Natijada, quyidagicha mualliflik yondashuvlari keltirildi: Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy kompetentlikni rivojlantirish[5] – bu ularning shaxsiy va kasbiy hayotlarida axloqiy qadriyatlar, ma'naviy prinsiplar va o'ziga xos ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan murakkab va ko'p qirrali jarayon. Mazkur jarayon quyidagi vazifalarni amalga oshirishga asoslanadi:

- Axloqiy qadriyatlarni o'rgatish – adolat, halollik, mehr-oqibat, mas'uliyat, hurmat va boshqa muhim axloqiy qadriyatlarni tushunish va ularga amal qilishni o'rgatish;
- O'z-o'zini anglash va o'zini rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarning o'z kuchli va kuchsiz tomonlarini, qadriyatlarini va e'tiqodlarini anglashlarini, o'zlarining shaxsiy va professional rivojlanishlari uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlarini ta'minlash;
- Empatiya va boshqalarga nisbatan hurmatni rivojlantirish – boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish va ularning ehtiyojlarini hisobga olish qobiliyatini rivojlantirish;
- Mavzuga chuqur kirish – ta'lim sohasida ma'naviy jihatlarining ahamiyatini chuqur anglash va ta'lim jarayonida ma'naviy tarbiya berish usullarini o'rganish;
- Ma'naviy-axloqiy muammolarni hal qilish – ta'lim jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan axloqiy-ma'naviy muammolarni hal qilishda samarali usullarni o'rganish va ularni amalda qo'llash;
- Mentorlik va rol modelining ahamiyati – tajribali o'qituvchilar va mentorlarning yo'l boshchiligida ma'naviy kompetentlikni rivojlantirish, o'ziga xos ma'naviy namunalarni kuzatish va ulardan o'rganish;
- Ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish – o'z jamiyati va butun insoniyat oldidagi mas'uliyatni anglash va jamiyat rivojiga hissa qo'shish istagini rivojlantirish kabilar.

Demak, bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy kompetentlikni rivojlantirish – bu ularni nafaqat yaxshi pedagoglar, balki axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga qaratilgan uzoq muddatli va ko'p qirrali jarayondir. Bu jarayon pedagogik ta'limning barcha bosqichlarida – universitetlarda, amaliyotlarda va keyingi kasbiy rivojlanishda doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak.

Baholash mezonlari

Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy kompetentlikni rivojlanganlik darajasini baholashda quyidagi mezonlar belgilab olindi:

Mezon	Tavsif
I. Ma'naviy-axloqiy tamoyillarga rioya qilish	O'z-o'zini anglash va boshqarish, mas'uliyat hissi, adolatlilik va xolislik, halollik va rostgo'ylik, hurmat va bag'rikenglik, hamkorlik va jamoaviylik, vatanparvarlik va milliy g'urur kabilar bilan belgilanadi.
II. Ma'naviy-axloqiy xususiyatlar	Empatiya, mehnatsevarlik, sabr-toqat, qat'iyatlilik, o'ziga ishonch tushunchalari bilan aniqlanadi.
III. Ma'naviy-axloqiy xulq-atvor	O'qituvchi namunasi, etika va muloqot, shaxsiy rivojlanish, takomillashtirishga intiluvchanlik mezonlaridan iborat.
IV. Kompetentlik darajasini baholash	Bu mezonlar va baholash usullarining kombinatsiyasi bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy kompetentlikni aniq va ob'ektiv baholashga yordam

	beradi. Har bir mezon bo'yicha ball qo'yish yoki darajalar (masalan, yuqori, o'rtacha, past) belgilash mumkin. Baholash natijalari bo'lajak o'qituvchilarning professional rivojlanishi uchun foydali ma'lumot bo'ladi[6].
--	--

Xalqimizning milliy g'ururi, ongi, milliy iftixor tuyg'usi o'sib, ma'naviy dunyosi kundan-kunga boyib bormoqda. Bu esa davlatimizning ma'naviy asosini yanada mustahkamlashga imkoniyat yaratib bermoqda. Lekin bundan ma'naviyat sohasida hech qanday muammo yo'q degan xulosani chiqarib bo'lmaydi. Bugungi kunda erkin fuqaro ma'naviyati, ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir. "Boshqacha qilib aytganda, – deydi Prezidentimiz – o'z kuchi va imkoniyatlariga tayandigan, atrofda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashadigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarni mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda ko'radigan, erkin jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalashimiz kerak"[7]. Ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy kompetentligini rivojlantirishda milliy modelni takomillashtirishga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Musurmonova O. Umumiy pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 320 b.
2. Xodjayev B.X. Pedagogik aksiologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 150 b.
3. Ibragimov X. O'zbek pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 200 b.
4. Ochilov M. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2019. – 250 b.
5. Ro'ziyeva D. Ma'naviy tarbiya metodikasi. – Toshkent: Fan, 2022. – 180 b.
6. Xodjayev B.X. Ta'lim baholash tizimi. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2015. – 140 b.
7. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – URL: <https://president.uz/oz/lists/view/649> (sanab olingan: 04.11.2025).